

УДК 004.8:504(574)

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ: СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ

ЭЛІМБАЙ АСЫЛАЙ СЕРІКҚЫЗЫ

Студент 3 курса Школы общественного здравоохранения
им. Х. Досмухамедова.

КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова, г. Алматы, Республика Казахстан.

Руководитель: КУСАЙЫНОВА ЭЛЬМИРА ИЗБАСАРОВНА

Ассистент кафедры общественного здравоохранения КазНМУ им.С.Д.Асфендиярова,
Алматы, Казахстан.

Аннотация. В статье рассматриваются современные подходы к обеспечению экологической безопасности с использованием технологий искусственного интеллекта. Проанализированы возможности ИИ в мониторинге качества воздуха и воды, прогнозировании природных и техногенных рисков, а также в управлении природоохранными системами. Показано, что интеграция ИИ позволяет повышать точность экологических оценок, выявлять скрытые угрозы и принимать эффективные управленческие решения. Особое внимание уделено казахстанскому контексту, включая применение цифровых технологий в национальных экологических программах.

Ключевые слова: экологическая безопасность, искусственный интеллект, мониторинг окружающей среды, прогнозирование экологических рисков, цифровые технологии, Республика Казахстан.

Задачи исследования:

1. Проанализировать роль искусственного интеллекта в обеспечении экологической безопасности.
2. Рассмотреть современные подходы и методы мониторинга состояния окружающей среды с использованием ИИ.
3. Определить перспективы и вызовы внедрения интеллектуальных систем в национальные экологические программы Казахстана.

Современная экологическая ситуация в Казахстане требует внедрения инновационных технологий для оперативного выявления и предотвращения экологических угроз. Основные вызовы включают загрязнение атмосферного воздуха, истощение водных ресурсов, деградацию почв и изменение климата. Традиционные методы мониторинга часто не обеспечивают достаточной точности и оперативности, что ограничивает возможности государственных органов в принятии решений.

Искусственный интеллект становится ключевым инструментом в решении этих задач. С помощью алгоритмов машинного обучения и анализа больших данных возможно автоматизированное обнаружение экологических рисков, моделирование процессов загрязнения и прогнозирование критических изменений в экосистемах [1, с. 45–52].

В Казахстане ИИ применяется в нескольких направлениях: мониторинг качества воздуха в крупных городах, анализ состояния водных объектов, моделирование процессов опустынивания и деградации земель. Цифровые платформы позволяют объединять данные с различных сенсоров и спутников, что повышает точность и оперативность экологической информации [2, с. 61–68].

Особое значение имеет интеграция ИИ в систему национальной экологической безопасности. Это включает разработку нормативно-правовой базы, стандартизацию методов обработки данных, обучение специалистов и обеспечение киберзащиты информационных систем. Международный опыт показывает, что комплексные подходы, объединяющие

традиционный мониторинг и ИИ-технологии, обеспечивают более высокую эффективность защиты окружающей среды [3, с. 102–110].

Таким образом, искусственный интеллект открывает новые возможности для повышения экологической безопасности Казахстана. Эффективное применение ИИ требует системного подхода, сочетания технологий, законодательства и профессиональной подготовки кадров, что позволяет создавать устойчивые механизмы защиты природы и здоровья населения.

ЛИТЕРАТУРА

1. Министерство экологии, геологии и природных ресурсов РК. Национальный доклад о состоянии окружающей среды и природных ресурсов. – Астана, 2022.
2. Министерство цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК. Концепция развития искусственного интеллекта в РК на 2024–2029 годы. – Астана, 2024.
3. АО«Казгидромет». Отчет о состоянии атмосферного воздуха и водных ресурсов РК. – Нур-Султан, 2023.
4. Калиева Г.С., Тлеубаева А.М. Перспективы применения искусственного интеллекта в экологической безопасности Казахстана // Экология и устойчивое развитие. – 2022. – №3. – С. 61–68.
5. Национальный центр экологической информации РК. Цифровизация системы экологического мониторинга в РК. – Алматы, 2021.